

RITRATTO MASCHILE

AMBITO VENETO

INVENTARIO: 104

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

Secondo quanto ipotizzato da Kristina Herrmann Fiore (2002, in *Il Museo*), questo dipinto proverrebbe da casa Aldobrandini, identificato dalla studiosa con un'opera così elencata in un inventario del 1603: "Un altro ritratto d'un Duca di Ferrara di buona mano" (Inv. Aldobrandini 1603). Tuttavia, la genericità di questa descrizione, così come l'assenza di ulteriori informazioni, induce ad adottare tale ipotesi con molta cautela, al pari di quella avanzata nel 1955 da Paola della Pergola che parimenti volle riconoscere la tavoletta con un generico "retrato del Pordenone" registrato negli elenchi fidecommissari (Della Pergola 1955).

Problematica, inoltre, risulta essere anche la sua autografia. Variamente avvicinato a Bernardino Licinio (Piancastelli 1891), alla scuola dei Bellini (Venturi 1893), a Bartolomeo Veneto (Longhi 1928) e all'ignoto autore del *Ritratto d'uomo* del Museo Johnson di Filadelfia e della *Testa femminile* dell'Accademia di S. Luca a Roma (F. Zeri in Della Pergola 1955), il dipinto è stato solo di recente restituito a Francesco Zaganelli (K. Herrmann Fiore, in *Il Museo* 2002), un artista originario di Cotignola, molto apprezzato in Romagna fra Quattro e Cinquecento (Zama 1994; G. Daniele in *Dizionario Biografico degli Italiani, ad vocem*). Tale proposta prende forma in seguito a un confronto della presente tavola con un *Ritratto d'uomo* di collezione privata (Edimburgo, *National Gallery of Scotland*), da alcuni giudicato un'opera a quattro mani di Bernardino e Francesco Zaganelli (Benati 1985), da altri un autografo del solo Francesco (Zama 1994). In verità tale pista era stata già frequentata nel 1983 da Shearman che però aveva chiuso la questione licenziando la composizione romana come copia della versione scozzese, parere ripreso nel 2002 da Kristina Herrmann Fiore che però ha ribaltato il giudizio pronunciato dal collega esprimendosi in favore di una sua piena autografia. Secondo la studiosa, infatti, diversi dettagli, come la descrizione accurata del broccato e delle pieghe del mantello, risulterebbero delle spie nel considerare il dipinto Borghese un'opera autentica.

In attesa di ulteriori ricerche, si ritiene qui di mantenere tale attribuzione.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p.

50;

- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 85;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 187;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 119, n. 213;
- J. Shearman, *The early Italian pictures in the collection of her Majesty the Queen*, Cambridge 1983, pp. 297-298;
- D. Benati, in *Da Borso a Cesare d'Este. La scuola di Ferrara 1540-1628*, ed. italiana a cura di E. Mattaliano, Ferrara 1985, p. 89, tav. XVI,
- R. Zama, *Gli Zaganelli. Catalogo generale*, Rimini 1994, pp. 183-184, n. 68;
- K. Herrmann Fiore, in *Il Museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane*, a cura di J. Bentini e S. Guarino, Milano 2002, p. 220, n. 50;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 38.

English version

PORTRAIT OF A MAN

VENETO SCHOOL

INVENTORY: 104

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

According to a thesis put forth by Kristina Herrmann Fiore (2002, in *Il Museo*), the work came into the Borghese Collection via the Aldobrandini family. This scholar indeed identified it with an entry in a 1603 inventory that reads, 'Another portrait of a duke of Ferrara by a skilled artist' (Inv. Aldobrandini 1603). At the same time, the generic nature of this description, together with the absence of other information, compels us to treat this proposal with great caution. The same must be said of the hypothesis of Paola della Pergola (1955), who similarly associated the small panel with a vaguely described 'portrait by Pordenone' listed in the *Inventario Fidecommissario*.

The identity of the artist is likewise problematic. It has been variously ascribed to Bernardino Licinio (Piancastelli 1891), to the Bellini school (Venturi 1893), to Bartolomeo Veneto (Longhi 1928), and to the unknown painter of the *Portrait of a Man* in the Johnson Collection of the Philadelphia Museum of Art and of the *Head of a Woman* in the Accademia di San Luca in Rome (F. Zeri in Della Pergola 1955). Only recently was the attribution made to Francesco Zaganelli (K. Herrmann Fiore, in *Il Museo* 2002), an artist originally from Cotignola who was highly regarded in Romagna in the 15th and 16th centuries (Zama 1994; G. Daniele in the relative entry of the *Dizionario Biografico degli Italiani*). This thesis is supported by a comparison of the panel in question with the *Portrait of a Man* from a private collection (National Gallery of Scotland, Edinburgh), which some scholars have judged to be a collaborative effort by Bernardino and Francesco Zaganelli (Benati 1985) and others as a work by Francesco only (Zama 1994). Yet as early as 1983 Shearman had put an end to the debate, arguing that the Borghese panel was a copy of the work preserved in Edinburgh. His thesis was examined by Kristina Herrmann Fiore in 2002, who contrary to Shearman claimed that the painting was by Francesco alone. In addition, she wrote, several details, such as the precise rendering of the brocade and the folds of the mantle, support the idea that the work is an original and not a copy.

The present writer deems it appropriate to maintain this attribution, pending further research.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 50;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 85;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 187;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 119, n. 213;
- J. Shearman, *The early Italian pictures in the collection of her Majesty the Queen*, Cambridge 1983, pp. 297-298;
- D. Benati, in *Da Borso a Cesare d'Este. La scuola di Ferrara 1540-1628*, ed. italiana a cura di E. Mattaliano, Ferrara 1985, p. 89, tav. XVI,
- R. Zama, *Gli Zaganelli. Catalogo generale*, Rimini 1994, pp. 183-184, n. 68;
- K. Herrmann Fiore, in *Il Museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane*, a cura di J. Bentini e S. Guarino, Milano 2002, p. 220, n. 50;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 38.

